

ИНСОН АҚЛИЙ ФАОЛИЯТИНИ ИФОДАЛОВЧИ ЛЕКСИК
БИРЛИКЛАРНИНГ ЛУҒАТЛАРДА ТАРЖИМА
МУАММОЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481554>

Эштўхтарова Бибигул Бектошевна,
катта ўқитувчи,
ЎЗМУ Хорижий тил ва адабиёти кафедраси

Аннотация: Ушбу мақолада инсон ақлий фаолиятини ифодаловчи лексик бирликларнинг луғатларда таржима муаммолари ўрганилади. Мақолада лексик бирликларнинг луғатларда аҳамияти баён этилган.

Калит сўзлар: фразеологик бирликлар, лексема, ақлий фаолият, *mental/ақлий, mentality/ақлий қобилият*

Кириш. Инсон фазилятлари шахснинг барқарор ақлий шаклланиши натижаси ҳисобланади. Инсон шу фазилятлари орқали жамиятга таъсир қилади, фаол иш олиб боради ва бошқа одамлар билан мулоқотда бўлиб, фикр алмашади. Инсоннинг инсонийлиги унинг хулқ-атворида намоён бўлади, чунки киши ҳаёти давомида атрофдагилар билан доимий мулоқот қилади, ахборот алмашади. Тилшунослик ривожининг ҳозирги босқичида кўплаб тилшуносларнинг диққати гуманитар фанларнинг когнитив-миллий жиҳатларига қаратилган. Тилшуносликда қатор олимлар томонидан эътибор қаратилаётган, шу ўринда, кўплаб тадқиқотларга асос бўла оладиган концептлардан бири «ақл» лексемасидир. «Ақл» чуқурроқ фикрлаш, хулқ-атвор стандартлари, ҳислар кўлами демакдир. Бу ҳеч қандай тузилмага эга эмас, аммо кишининг ички туйғуларининг муайян тарзда ифодаланишидир. Мазкур бўлимда биз инсон ақлий фаолиятини ифодаловчи лексемаларга юзланамиз. Шу мақсадда инглиз тилида берилган луғатлар ва уларнинг таърифлари, улар ҳақида берилган фикрларни таҳлил қилиш ва ўзбек тилига қиёслаб ўрганишни маъқул ечим деб ҳисоблаймиз.

Асосий матн. «Ақл» лексик бирлигининг инглиз тилидаги маъноларини таҳлил этиш мобайнида, мазкур лексеманинг Cambridge Dictionary луғатидаги қуйидаги изоҳини бериб ўтиш мақсадга мувофиқдир: 1) кишининг атрофдаги инсоният дунёсига тўлиқ ақлий ва ҳиссий жавоби; 2) ҳиссий ҳолатдан кўра ақлий ҳолатга мурожаат қилиш; 3) руҳий, ақлий касалликлар билан боғлиқлиги; 4) ақлий фаолият касаллиги бўлган беморларни даволаш жараёни.

Ушбу лексемага ўзбек тилининг изоҳли луғатида қуйидагича таъриф берилади:

1. Инсон миясининг дунёни ақс эттириши ва шахсининг воқеликка муносабатини бошқариб турадиган фаолияти; фикрлаш қобилияти. *Жонзотлар ичида биргина одамзодга ақл ато этиб, юрагига диёнатни жойлабди*

2. Фикрлаш қобилиятининг амали, фаҳм, идрок, зеҳн. *Ақлинг билан кўр, кўз алдайди (Мақол).* «Ақлий» ақл-идрок фаолиятига оид, фикр юритиш билан боғлиқ. *Ўлимгача бемор ақлий қобилиятини тўлиқ сақлаб қолади. (Газетадан).*

«Mental/ақлий» концепти нафақат қиёсланаётган тилларда, балки бошқа кўпгина тилларда ҳам мавжуд бўлиб, у рус илмий лингвистикасида XX асрнинг 80-90 йилларида пайдо бўлган.

«Mental/ақлий» лексемаси лотинчадан олинган бўлиб, «mens - ақл, фикрлаш, ички руҳнинг хусусиятлари» деган маъноларни англатади. Рус тилидаги бу лексема французча *mentalite* сўзининг нусхасидир. Инглиз тилидаги манбаларда «mentality/тафаккур, ақлий қобилият» атамаси биринчи марта 17-аср (1691) да фойдаланилган, «mental/ақлий» атамаси эса олдинроқ XV асрда ишлатилган.

Шуни ҳам таъкидлаб ўтиш лозимки, ижтимоий фанлар хронологиясидаги «mentality/ақлий қобилият» лексемасининг пайдо бўлиши босқичларига эътибор берадиган бўлсак, «mentality» тушунчаси тарихидаги

муҳим босқич ушбу атамани тақдим этган француз тарихчиси Жан Лефеврнинг пўлат асари «Жамоавий тафаккур» (collective mentality) бўлди.

Лефевр фикрига кўра, ақлийлик доимий хатти-ҳаракатга асосланган биологик характер эмас, балки тарихий тузилиши, одамларнинг фикрлари, ҳиссиётлари ва хулқ-атвори, уларнинг қадриятларини белгиловчи жараёндир.

Т.В. Леонтьева «Инсон интеллекти» билан боғлиқ лексемаларни тавсифлашда уларнинг руҳлантирувчи жиҳатларига алоҳида эътибор қаратади.

Биз ўз тадқиқотимизда, «Mentality/ақлий қобилият» лексеманинг маъносини таҳлил қилишда бир нечта инглиз тилидаги изоҳли луғатларга мурожат қилдик.

Хусусан, Learners dictionary да «Mentality/ақлий қобилият» фикрлашнинг ўзига хос усули дея таърифланади. Merriam Webster да эса ушбу лексемага анча кенгрок ифода этилганлигининг гувоҳи бўлдик:

1. **Mental power or capacity: Intelligence** [*Ақлий куч ёки имконият: билим*]

2. **Mode or way of thought: Outlook** [*Фикрлаш йўли ёки усули: дунёқараш*]

Most teenagers do not have the mentality to foresee the consequences of such risky behavior— Кўпгина ўспиринлар бундай хавфли хатти-ҳаракатларининг натижасини олдиндан кўра оладиган даражадаги ақлга эга эмаслар». (Таржима бизники).

Dictionary Reference. да мазкур концептлар «Mentality/Ақлий қобилият»

1. Mental ability [*ақлий қобилият*];

2. Mind, look, worldview [*ақл, қараш, дунёқараш*] сифатида тасвирланган.

Oxford Dictionary да тадқиқ қилинаётган концепт «Mentality/Ақлий қобилият» нинг маъносига ҳам тўхталиб ўтамиз:

1. The characteristic way of thinking of a person or group– [*Бир кишининг ёки гуруҳнинг фикрлаш усули хусусиятлари (кўпинча камситиш маъносиди)*].
e.g. I had inherited not only my father's blood but his bourgeois mentality as well,
 яъни нафақат отамнинг қонини, балки буржуавий фикрини ҳам мерос қилиб олдим.

2. *Dated [mass noun] the capacity for intelligent thought– [умумий от] ақл-идрок, фикрнинг эски қобиляти. Machines can possess mentality — машиналар қобилятга эга бўлиши мумкин.*

Юқорида инглиз ва ўзбек тилида «mentality/ақлий қобилят» концептини луғатлардаги мисолларини келтириб ўтдик. Қуйида инсоннинг ақлий фаолиятини ифодаловчи концепт «mentality/ақлий қобилят» доминанти билан бир семантик гуруҳга мансуб бир қатор лексемалар таҳлил қилинади.

«*Mind/идрок*» лексемаси Longman луғатида «*ability to think and imagine*» ўй ва тасаввур қобиляти дея таржима қилинади. Cambridge луғатида эса «*ўйлашга, ҳис қилишга ва нарсаларни тушунишга мажбур қиладиган инсоннинг бир қисми*»; Merriam Webster луғатида эса бир ўринда «*шахсдаги ҳиссиёт, ўй, идрок, хоҳиш*» деб айтилса, бошқа ўринда «*ақлий имкониятнинг нормал ёки соғломлиги*» сифатида таъриф берилади. Collins луғатида бу лексемани «*фикр*» лексемасига тенг келишини кўришимиз мумкин. (Таржима бизники).

Хулоса. «Mind» — қатор сўзлар билан, жумладан, «*brain*», «*cerebrum*», «*head*», «*phycshe*» синонимлик ҳосил қила олади. Инглиз тилидаги «*mind*» лексемаси ўзбек тилида «идрок» лексемасига тўғри келади. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида «идрок» ка қуйидагича таъриф берилади: «Эришиш, фаҳмлаш, онг, тушунча, ақл»

1. Ташқи дунё воқеа, ходисаларни билиш, тушуниш қобиляти; зеҳн, фаҳм, фаросат. *Ақлнинг ўлчови-идрок.*

2. Бевосита сезги аъзоларига таъсир этаётган объектив мавжудот, предмет ва ҳодисаларнинг киши онгидаги инъикоси

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/mentality>
2. Reference dictionary 2nd edition.
3. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/mentality?q=mentality>